

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯНИ АМАЛГА ОШИРИШ
ШАРТ - ШАРОИТЛАРИ

Қодирова Наргиза Азамат қизи

Ўзбекистон миллий педагогика университети ўқувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18088882>

Аннотация. Мақолада рақамли технологияларни тарқатиш муаммолари кўриб чиқилган, ягона рақамли таълим маконини яратиш асосида анъанавий таълим моделларининг имкониятларини кенгайтиришга ёрдам берувчи рақамли таълим технологияларини ривожлантиришининг асосий йўналишлари аниқланган. Таълимнинг рақамли трансформацияси бўйича устувор лойиҳаларни амалга оширишни таъминлашга ҳисса қўшадиган инфратузилма, меъёрий-услубий базани яратиш зарурати асослаб берилган. Таълим жараёнини ривожлантиришда рақамли трансформацияни амалга ошириш механизмлари алоҳида таъкидланган.

Калит сўзлар: рақамли технологиялар, таълим тизими, онлайн таълим, масофавий таълим, рақамли трансформация, ўқув жараёнини ташкил этиш, рақамли таълим муҳити, рақамли технологиялар.

Рақамли технологиялар замонавий таълим жараёнини ташкил қилишда ҳал қилувчи роль ўйнайди. Ўқитувчи талабалар билан ҳамкорликда ишлаш, билишга оид фаолиятни ташкил қилиш учун восита сифатида фойдаланиш мумкин. Ўқитувчининг рақамли компетенциялари бугунги кунда профессионал характер касб этмоқда ва таълим жараёни қатнашчиларига жамиятни рақамлаштиришга мослашиш механизмларини тақдим қилмоқда, педагогнинг рақамли компетентлиги эса ўқитувчи ва талабаларнинг билимлар жамиятида тўлақонли иштироки, таълим олувчилар қобилиятларини кашф қилиш ва ривожлантириш асосига айланмоқда.

Олий таълимни рақамлаштириш шароитида педагогик кадрларни рақамли таълим муҳитида ишлашга тайёрлаш ва шу мақсадда уларнинг малакасини ошириш жараёнининг фундаментал илмий базасини яратиш замонавий педагогик тадқиқотларнинг долзарб йўналиши ҳисобланади. Педагог кадрларнинг рақамли компетентлигини шакллантириш зарурати ва уни баҳолаш усулларини ишлаб чиқишнинг долзарблиги таъкидланмоқда.

Рақамли технологиялар замонавий таълим жараёнини ташкил қилишда ҳал қилувчи роль ўйнайди. Ўқитувчи талабалар билан ҳамкорликда ишлаш, билишга оид фаолиятни ташкил қилиш учун восита сифатида фойдаланиш мумкин.

Ўқитувчининг рақамли компетенциялари бугунги кунда профессионал характер касб этмоқда ва таълим жараёни қатнашчиларига жамиятни рақамлаштиришга мослашиш механизмларини тақдим қилмоқда, педагогнинг рақамли компетентлиги эса ўқитувчи ва талабаларнинг билимлар жамиятида тўлақонли иштироки, таълим олувчилар қобилиятларини кашф қилиш ва ривожлантириш асосига айланмоқда.

Олий таълимни рақамлаштириш шароитида педагогик кадрларни рақамли таълим муҳитида ишлашга тайёрлаш ва шу мақсадда уларнинг малакасини ошириш жараёнининг фундаментал илмий базасини яратиш замонавий педагогик тадқиқотларнинг долзарб

йўналиши ҳисобланади. Педагог кадрларнинг рақамли компетентлигини шакллантириш зарурати ва уни баҳолаш усуллари ишлаб чиқишнинг долзарблиги таъкидланмоқда.

Таълим жараёни рақамли трансформацияси рақамли иқтисодиёт ва рақамли жамиятга ўтишнинг глобал жараёнлари билан белгиланади. Бу истиқболлар қандай бўлишини асосан таълим белгилайди.

Таълимнинг рақамли трансформацияси концепцияси бир қатор муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган. “Рақамлаштириш” атамаси ахборот-коммуникация технологияларини мустаҳкамлаш билан боғлиқ ҳолда пайдо бўлди.

Баъзи олимлар, масалан, Е.Л. Вартанова, М.И. Максеенко, С.С. Смирнов бу тушунчани хборотни рақамларга таржима қилиш ва шу билан бирга, таълимнинг инфратузилмавий, бошқарув, хулқ-атвор ва маданий компонентлари деб ҳисоблайдилар.

Таълим муҳитининг асосий таркибий қисмлари, ҳозирги кунда шубҳасиз, рақамли ахборот таълим муҳитини шакллантириш ва уни умумий таълим тизимига интеграциялаш жараёнида, электрон таълим тизимини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Шахсга йўналтирилган таълим муҳитини шакллантиришда, рақамли ахборот таълим муҳитини шакллантириш муҳим омил ҳисобланади. Бу унинг шахсий қобилиятларини билим ва фаолият субъекти сифатида аниқлашга асосланиб, ўз навбатида ҳар кимнинг муқобил таълим шаклларини ўрганиш орқали ўз ривожланиш йўналишини танлаш ҳуқуқини тан олишга асосланади.

Ушбу таълим назариясидан келиб чиққан ҳолда, муаллифлар В.Р. Лебедева, В.А. Орлов, В.А. Ясвин ва бошқалар ўз асарларида таълимни дифференциаллаш ва индивидуаллаштиришнинг ролини ўсиб бораётганини таъкидлайдилар, шу билан бирга, бу ролни замонавий жамиятнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда илгари қабул қилинганидан бошқача тарзда тушунтиришади.

А.Ю. Уваров ўз “тадқиқотларида таълимнинг рақамли трансформацияси мазмуни “синергетик” янгилашиш билан бирга олиб борилиши керак, бу эса таълим сифатини тубдан яхшилашга олиб келади” деб қайд этади. Унинг фикрига қўшилмаслик мумкин эмас, чунки, агар таълим тизими рақамли жамият талаблари ва имкониятларига жавоб берса, таълимнинг рақамли ўзгариши жамиятни рақамли иқтисодиётга олиб келади.

Н.Р. Петрова ва Г.А. Бондарева ўз ишларида таъкидлаганидек, “таълимда рақамлаштиришнинг ҳозирги босқичи унинг барча мавзуларини рақамли таълим муҳитига сингдиришдан иборат. Ҳозирги вақтда рақамли таълим муҳитининг таркиби масаласи мунозарали ҳисобланади. Кўпчилик олимлар рақамли таълим муҳитларини структуралаш муаммоларини ўрганишмоқда”. Ушбу хусусиятлар рақамли ахборот муҳитининг имкониятларига жуда мос келади, бу талабаларни фаоллик, ҳаракатчанлик ва бошқаларга йўналтиради. Виртуал (электрон) макон – бу фақат виртуал шлемлари, виртуал кўзойнаклари ва бошқалар каби қўшимча воситалар ёрдамида қайта тикланиши мумкин бўлган номоддий маконнинг бир тури ҳисобланади. О.В. Баширина Ю.Р. Коротенков, А.А. Кузнецов, Е.В. Огородников, И.В. Роберт, Н.В. Стрекалова, Т.Н. Суворова, А.В. Уваров, Е.В. Чернова ва А.В. Шимурзоева тадқиқотларида таъкидланишича, асосий рол субъектив ва услубий компонентларга, қолган компонентлар, масалан, дастурий таъминот ва техник воситалар ёрдамчи бўлган.

Таълимнинг рақамли трансформациясини бошлаш учун нима қилишимиз керак?

1. Анъанавий таълим соҳасида:

Интерфаол доска, интерфаол монитордан фойдаланиш;

Ҳар бир маъруза учун интерфаол, интернет билан боғланган ва мультимедиали тақдимотларни ишлаб чиқиш.

2. Синхрон масофавий ўқитиш соҳасида (реал вақтда):

Видеоконференц алоқа тизимидан фойдаланиш;

Виртуал ўқув хонасидан фойдаланиш.

3. Асинхрон масофавий ўқитиш соҳасида (исталган вақтда):

Онлайн ўқув курсларни яратиш ва нашр этиш. Таълимнинг рақамли трансформациясини бошлаш учун нима қилишимиз керак?

Видеомаърузаларни ёзиб олиш ва нашр этиш;

Булутли технологиялардан фойдаланиш.

4. Аралаш таълим соҳасида - энг юқори самарадорликка эришиш учун анъанавий ва электрон ўқитиш шакллари мақбул равишда бирлаштириш.

5. Бошқа инновацион таълим технологияларидан фойдаланиш:

Таълимда смартфонлардан фойдаланиш ва смартфонларни талабаларнинг шахсий виртуал ёрдамчисига айлантириш.

Таълим-тарбия жараёнида ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш мақсадида талабаларнинг мустақил ишлаш компетенциясини ривожлантириш учун ўқитувчиларга талабаларнинг мустақил иш топшириқларини бажариш жараёнини тизимли равишда ўз-ўзини назорат қилиш, рақамли таълим комплексида ривожлантириш, талабаларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш учун уларнинг ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш, таълим жараёнининг субъектлари ўртасидаги ахборот ўзаро таъсирини ташкил этиш таълимни рақамлаштириш шароитида келажакдаги касбий фаолиятга доимий ёндашув асосида таълим сифатини ривожлантиришнинг асосий тушунчалари ва тамойиллари орқали талабалар ўрганаётган жараённинг умумий ғоясини акс эттирувчи унинг асосий компонентларини ҳисобга олган ҳолда такомиллаштиришдан иборат

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармони.
2. Muhabbat H., Bazarova U. M., Mirzaeva M. N. Opportunities for innovation technologies in higher education //International journal on integrated education (IJIE) Indonesia. – 2020. – №. 12.
3. Хақимова М. Ф. Ахборот таълим муҳитида инновация ва рақамли технологияларнинг жорий этилиши //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. NUU Conference 1. – С. 149-152.

Dekabr, 2025-Yil

4. Hakimova M. Ta'lim muassasalariga innovatsiyalarni kiritishning zarurligi //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
5. Hakimova Opportunities of innovation technologies in higher education//Архив научных исследований. – 2021.
6. Хусаинов Р.Р. Олий таълимда фанларни ўқитиш сифатини оширишда мустақил таълимнинг роли. // Ж. Замонавий таълим.–Т.,2016.–№4.–Б.25

MODERN SCIENCE
& RESEARCH